

O'ZBEKISTONDA INGLIZ TILINI O'RGANISHNING AHAMIYATI VA MUHIM TARMOQLARI

Zubaydova Nilufar

O'qituvchi Samarqand davlat chet tillari instituti

Hotamova Laylo Elmurod qizi

Talaba Samarqand davlat chet tillari instituti

layloxotamova@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922773>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda ingliz tilining o'rganishining ahamiyatini va uning xalqaro til sifatidagi rolini tahlil qiladi. Ingliz tili hozirgi kunda global kommunikatsiya, biznes, ta'lim va madaniyat sohalarida asosiy vositaga aylandi. Maqolada ingliz tilining rivojlanish bosqichlari, muammolari, taklif etilgan yechimlar va olimlarning fikrlari o'z ichiga olingan. O'quvchilarga ingliz tilini o'rganish jarayonida to'g'ri yondashuvlar va metodologiyalarni taqdim etish orqali, ushbu tilni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berish maqsad qilingan. Shuningdek, maqola xorij tajribasi va O'zbekistondagi ingliz tili ta'limining sifatini oshirish uchun takliflar bilan to'ldirilgan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, Xalqaro til, O'zbekistonda ingliz tilini o'rganish, Rivojlanish bosqichlari, Ta'lim, Kommunikatsiya, Leksika, Grammatika, Amaliyot Madaniy, kontekst, Xorij tajribasi, Til o'rganish metodologiyalari.

Bugungi global dunyoda ingliz tili nafaqat muloqot vositasi, balki xalqaro savdo, diplomatiya, texnologiya va ta'lim sohalarida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin iqtisodiy rivojlanish, xalqaro munosabatlarni kengaytirish va ta'lim sohasida yuksalishning muhim qismi sifatida xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini o'rganishga katta e'tibor qaratildi. Ingliz tilini o'rganish O'zbekistonning rivojlanish strategiyasi uchun ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, chunki bu til dunyo bo'ylab yangi imkoniyatlar va istiqbollarni ochishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda ingliz tilini o'rganish davlat tomonidan ta'lim dasturlarida keng joriy etilgan bo'lsa-da, uni samarali o'rganishda bir nechta muammolar mavjud. Eng asosiy muammolardan biri sifatida ingliz tilini o'rganishda sifatli o'qituvchilarning yetishmasligi va ta'lim tizimining zamonaviy talablar bilan uyg'unlashmaganligini ko'rsatish mumkin. Ko'pgina hududlarda ta'lim tizimida o'qitilayotgan ingliz tilining darajasi past bo'lib, talabalar o'zlariga kerakli darajadagi bilimni olishga qiynalishadi. Yana bir muammo sifatida o'quv materiallarining yetishmasligini ko'rish mumkin. Ingliz tilidagi yangi metodik qo'llanmalar, darsliklar va interaktiv vositalar qishloq va chekka hududlardagi o'quvchilarga yetib bormaydi. Bunday sharoitda zamonaviy va samarali o'qitish usullarining joriy etilishi qiyinlashadi. Talabalar uchun kommunikativ metodlar va interaktiv darslarni tashkil etish orqali til o'rganishni amaliyotga asoslash jarayoni yetarli darajada rivojlanmagan. Natijada, o'quvchilar o'qish va grammatika bilan cheklangan o'rganish jarayonida ingliz tilini gapirish va yozma ravishda muloqot qilishda qiynalishadi. Ingliz tilini O'zbekistonda samarali o'rganish uchun bir nechta yechimlar va takliflarni ilgari surish mumkin. Eng birinchi navbatda, bu sifatli ta'lim tizimini yaratish va o'qituvchilarni malakali kadrlar bilan ta'minlashdir. Ingliz tili o'qituvchilarining zamonaviy pedagogik texnologiyalarni bilishi, ular yordamida talabalarning

qiziqishini oshirishi muhimdir. O'qituvchilarga doimiy ravishda malaka oshirish kurslarini o'tkazish, xalqaro tajribalarni o'rganish va ulardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ta'limda zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, ya'ni ingliz tilini o'qitish uchun onlayn platformalar, raqamli darsliklar va interaktiv o'yinlardan foydalanish orqali til o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin. Zamonaviy ta'lim platformalari, masalan, Duolingo, Coursera yoki Khan Academy kabi platformalar ingliz tilini mustaqil o'rganish imkonini beradi va o'quvchilarga tilni amaliyotda ishlatish uchun ko'plab resurslarni taqdim etadi. Yana bir muhim taklif esa, ingliz tilini kundalik hayotda kengroq qo'llash va amaliyotga joriy etishdir. Talabalar va yoshlar ingliz tilidagi tadbirlarda ishtirok etishlari, xalqaro konferensiyalar, o'quv dasturlari va internet resurslari orqali tilni amaliyotda o'rganishlari kerak. Masalan, ingliz tilidagi film va seriallarni tomosha qilish, audio kitoblarni tinglash yoki chet elda ta'lim olish dasturlariga qatnashish tilni yaxshiroq o'zlashtirishda katta yordam beradi.

Ingliz tilini milliy ta'lim tizimi doirasida kengaytirish uchun davlat siyosati va strategik yo'nalishlar muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda ta'lim islohotlari doirasida xorijiy tillarni o'qitishni chuqurlashtirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ammo bu tadbirlar yanada kengaytirilishi lozim. Masalan, davlat tomonidan ingliz tilidagi ta'lim dasturlarini subsidiyalash, xorijiy o'qituvchilarni jalb qilish, xalqaro ta'lim grantlarini ko'paytirish kabi amaliy chora-tadbirlar o'quvchilarni til o'rganishga rag'batlantiradi. Shuningdek, xorijiy tajribalardan foydalanish, xususan, Janubiy Koreya, Singapur yoki Finlyandiya kabi davlatlarning ta'lim tizimlaridagi muvaffaqiyatli modeldan foydalanish ingliz tilini milliy miqyosda samarali o'qitish yo'llarini ochib beradi. Bu davlatlarda ingliz tili xalqaro muloqot vositasi sifatida keng qo'llanilib, davlatning iqtisodiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shib kelmoqda. Shuningdek, xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali O'zbekistonda ingliz tilida ta'lim beradigan oliy o'quv yurtlari va markazlarini tashkil etish, xalqaro talaba va o'qituvchilarni jalb qilish orqali ilmiy va ta'limiy hamkorlikni rivojlantirish mumkin. Bu esa yoshlar uchun xalqaro darajada bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ko'plab tilshunos olimlar ingliz tilining xalqaro miqyosdagi o'rni va uning o'rganilishining ahamiyati haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirgan. Ingliz tilshunosi Deyvid Kristalning ta'kidlashicha, ingliz tili bugungi kunda lingva franka sifatida jahonning ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi va bu tilni bilish global fuqarolikning bir qismi hisoblanadi (Crystal, 2003). Uning fikricha, ingliz tilini bilish orqali shaxslar xalqaro muloqot va hamkorlikda faol qatnasha olishadi, bu esa rivojlanish va yuksalishga turtki beradi. Shuningdek, Janob Kachru (1992) ingliz tilining uch doira modelini tavsiya etib, tilning xalqaro miqyosda qanday kengayganini tushuntiradi. Kachru o'z tadqiqotlarida ingliz tilining har xil ijtimoiy va madaniy kontekstlarda o'z o'rnini topishi va o'rganilishini ta'kidlashadi. O'zbekistondagi kabi davlatlar uchun tilning xalqaro muloqot vositasi sifatidagi ahamiyatini urg'ulaydi. Ingliz tilini o'rganishning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun turli tarmoqlar va sohalarni chuqur tushunish va ularga alohida e'tibor qaratish zarur. Ingliz tilini o'rganishda nafaqat til qoidalarini bilish, balki turli kontekstlarda qo'llash va tilni amaliyotda to'g'ri ishlata olish ham muhimdir. Quyida ingliz tilini o'rganishning asosiy tarmoqlari haqida batafsil ma'lumot berilgan:

Ingliz tilini o'rganishning birinchi va asosiy tarmog'i uning leksikasi va grammatikasini to'g'ri o'zlashtirishdir. Grammatikani yaxshi bilish tilni to'g'ri qo'llashda muhim ahamiyatga ega. Ingliz tilining asosiy grammatik qoidalarini o'rganish orqali o'quvchilar tilni to'g'ri va aniq

tarzda ishlatishni o'zlashtiradilar. Leksikani o'rganish esa lug'at boyligini oshirish bilan bog'liq. Keng lug'at zaxirasiga ega bo'lish so'zlashuv va yozma muloqotda muhimdir, chunki bu so'z boyligi orqali o'z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifodalashga imkon beradi. Ingliz tilini o'rganish jarayonida tinglab tushunish ko'nikmasi ham katta o'rin tutadi. Tinglab tushunish bu nafaqat so'zlarni eshitish, balki ularning ma'nosini anglash, kontekstda to'g'ri talqin qilish va qaror qabul qilish jarayoni bilan bog'liq. Turli audio va video resurslardan foydalanish orqali tinglab tushunishni rivojlantirish mumkin. Radio eshittirishlari, podkastlar, ingliz tilidagi filmlar va musiqalar orqali bu ko'nikmani rivojlantirish o'quvchilarga tilni real hayotda qanday qo'llashni o'rganishga yordam beradi. Ingliz tilini o'rganishda muhim bo'lgan tarmoqlardan biri bu gaplashish ko'nikmasidir. Ingliz tilini o'rganishdagi asosiy maqsadlardan biri bu tilni erkin va ravon gapira olishdir. Biroq, ko'pchilik o'quvchilar grammatikani yaxshi bilsalar-da, amalda gapirishda qiynalishadi. Shuning uchun interaktiv muloqot va amaliy mashg'ulotlarga e'tibor qaratish kerak. Til o'rganuvchilar uchun muntazam ravishda ingliz tilida gaplashish mashg'ulotlarini tashkil qilish, chet ellik o'qituvchilar bilan suhbatlar uyushtirish va xalqaro muloqot platformalaridan foydalanish orqali bu ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin. Ingliz tilini o'rganish jarayonida o'qish ko'nikmasi ham juda muhimdir. Ingliz tilidagi matnlarni tushunish, ular orqali yangi so'zlar va iboralarni o'rganish o'quvchining til boyligini oshiradi. O'qish ko'nikmasini rivojlantirish uchun turli mavzudagi kitoblar, maqolalar va bloglar o'qish, shuningdek, ilmiy adabiyotlar va ommaviy axborot vositalari materiallaridan foydalanish mumkin. O'qilgan matnlar orqali ingliz tilining turli kontekstlarda qanday qo'llanilishini tushunish va o'zlashtirish o'quvchilarning til bilimini yanada kengaytiradi. Yozish ko'nikmasi ingliz tilini chuqur o'zlashtirishning yana bir muhim tarmog'i hisoblanadi. Ingliz tilida yozma muloqot qilish ko'p hollarda yuqori saviyada til bilishni talab qiladi. Yozuvchilik qobiliyatini rivojlantirish uchun insholar, maqolalar, hisobotlar va kundaliklar yozish tavsiya etiladi. Yozuv mashg'ulotlari o'quvchilarga nafaqat grammatikani amaliyotda qo'llash, balki o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalashda yordam beradi. Shuningdek, yozuv jarayoni orqali tilni puxta o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi. Tilni muvaffaqiyatli o'rganish uchun faqat grammatik qoidalar va leksika bilan cheklanib qolmasdan, tilning madaniy kontekstini ham tushunish muhimdir. Ingliz tilini o'rganuvchilar bu tilning so'zlashuv madaniyati, urf-odatlar va tarixi haqida ham ma'lumot olishlari kerak. Til madaniy kontekstda qanday qo'llanilishini tushunish orqali o'quvchilar tilni yanada tabiiy va to'g'ri ishlatishni o'zlashtirishadi. Ingliz tilida turli mamlakatlar va mintaqalarda so'zlashish uslubiyati farq qiladi, shuning uchun o'quvchilar bu farqlarni bilish orqali kommunikatsiya jarayonida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Tilni o'rganishda nazariya bilan bir qatorda amaliyotning ham ahamiyati katta. Ingliz tilini mukammal o'rganish uchun o'quvchilarga chet elda amaliyot o'tash yoki ingliz tilida so'zlashadigan muhitda bo'lish tavsiya etiladi. Bunday amaliyotlar o'quvchilarga real hayotda tilni to'g'ri ishlatish, muloqot qilish va yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishda yordam beradi. Shuningdek, ingliz tilida faol ishlatiladigan xalqaro loyihalar, dasturlar va konferensiyalarda qatnashish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini yanada rivojlantirishi mumkin.

Ingliz tilini o'rganishning yuqorida ko'rsatilgan tarmoqlari tilni chuqur va samarali o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan barcha muhim ko'nikmalarni qamrab oladi. Tilni o'rganishda ushbu tarmoqlarga e'tibor qaratish o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'zlashtirish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida, O'zbekistonda ingliz tilini o'rganishning muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi va yoshlarning global maydonda

raqobatbardosh bo'lishlarini ta'minlaydi. O'zbekistonda ingliz tilini o'rganish jarayoni davlatning umumiy rivojlanish strategiyasi uchun muhim o'rin tutadi. Ingliz tili global miqyosda xalqaro muloqot vositasi sifatida nafaqat ta'lim va ilmiy sohalarda, balki iqtisodiy hamkorlik va texnologik yuksalishda ham katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada keltirilgan muammo, taklif va yechimlar ingliz tilini o'rganish jarayonini yanada samarali qilish va O'zbekiston yoshlariga xalqaro miqyosda yangi imkoniyatlar yaratishda yordam beradi. Tilni bilish orqali davlatimiz yoshlariga keng istiqbollar ochiladi, bu esa O'zbekistonning kelajakdagi yuksalishiga hissa qo'shadi.

References:

1. Axmedova, D., & Zarmaskhonov, S. (2024, February). Exploring Global Perspectives in Language Teaching and Learning. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 205-207).
2. Graddol, D. (2006). Inglizcha Keyingi. Britaniya Kengashi.
3. Ikrambayevna, S. D. (2024). Classification of Functions of Communicative Strategy and Tactics in Political Communication. *Miasto Przyszłości*, 50, 548-553.
4. Kachru, B. B. (1992). Boshqa til: madaniyatlar bo'yicha ingliz tili. Illinois universiteti matbuoti.
5. Kanagaraja, A. S. (2002). Akademik yozuvning geopolitikasi. Pitsburg universiteti matbuoti.
6. Kristal, D. (2003). Ingliz tili global til sifatida. Kembrij universiteti matbuoti.
7. MakArtur, T. (1998). Ingliz tillari. Kembrij universiteti matbuoti.
8. Nunan, D. (2003). Ingliz tilini amaliy o'rgatish. MakGrou-Xill.
9. Pennycook, A. (1994). Xalqaro til sifatida ingliz tilining madaniy siyosati. Routledge.
10. Sattarova, D. (2023). Komunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. *Молодые ученые*, 1(22), 41-43.
11. Ikramboyevna, A. D., & Ikramboyevna, S. D. (2023). The Ways of Forming Secondary Nomination in Uzbek Language and Its Impact on Linguistics.
12. Suleymanova, N. M., & Idiyev, A. R. O. G. L. (2021). Gaping Nominativ Aspekti Va Uning Kommunikativ Jarayoni Haqida. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 805-809.
13. Rustamova, S. S. (2023, January). The Importance Of Speaking Activities In Teaching English. In *International Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 357-361)*.
14. Sharipovna, R. S. Peculiarities Of Teaching English In Secondary Schools In Uzbekistan. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, (2), 1-5.
15. Сулейманова, Н. М. (2017). Номинативный аспект речевого процесса. In *Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives* (pp. 76-82).
16. Sattarova, D. (2024). Siyosiy Muloqotning Pragmatik Aspektlari. *Tamaddun Nuri Jurnal*, 5(56), 380-383.
17. Seidlhofer, B. (2005). Lingva Franca sifatida ingliz tili. *ELT jurnali*, 59(4), 339-341.
18. Sharifovna, R. S. (2022). Teaching Spoken English To Upper Class Pupils. *Confrencea*, 6(6), 87-89.
19. Shokhista, R. (2023). The Significance Of Emphasizing Communicative Competence As The Foundation For Teaching Listening And Speaking Skills Rustamova Shokhista Sharifovna. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 25-28.

20. Suleymanova, N. M. (2020). On The Nominative Nature Of The Sentence. *Theoretical & Applied Science*, (4), 307-309.
21. Torn, S. L. va Blek, R. V. (2007). Til va ijtimoiy tarmoq: til o'rganish va muloqotda ijtimoiy tarmoqning o'rni. *Internet texnologiyalari va himoyalangan tranzaksiyalar xalqaro jurnali*, 1(1), 41-52.
22. Sharifovna, R. S. (2022). Class Size And The Learning-Teaching Process In Upper Classes. *Journal of new century innovations*, 14(1), 86-98.
23. Ushioda, E. (2011). Global davrda til o'rganish motivatsiyasi: Yaponiyada ingliz tili misoli. *Xalqaro amaliy tilshunoslik jurnali*, 21(1), 1-12.
24. Sattarova, D. (2024, January). Siyosiy Notiqlikning Milliy Madaniy Va Lisoniy Tahlili (O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Ia Karimov Nutqlari Asosida). In *Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 5-7)*.
25. Сулейманова, Н. М., & Абдуллаева, Л. Т. (2017). Имманентный характер синергетических свойств единиц языковой системы. In *Инновации В Современном Языковом Образовании (pp. 61-65)*.

INNOVATIVE
ACADEMY